

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИК АМАЛИЁТДА ФОТОГРАФИЯНИ ЎРНИ

Хамидов Ф.Ш.

Андижон давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243279>

Нафақат қадимда, балки ҳозирги замонда ҳам илмий ва амалий дерматология, венерология, косметология каби тиббиётнинг йўналишларида тасвирни фиксация қилиш усуллари такомиллаштириш муҳим ўрин эгаллаган. Дерматовенерология мутахассисликлари мавжуд бўлган бутун давр мобайнида дерматовенерологлар теридаги патологик жараёни ҳужжатлаштириш усуллари (эскизлар, муляжлар, фотосуратлар) фаол равишда излашган ва ҳозирда ҳам бу жараён давом этмоқда. Авваллари теридаги касаллик белгилари эскизлар, расмлар орқали тасвирланган бўлса, XX-асрга келиб эса фотосуратларда акс эттирила бошланди. Фотосурат – ёзиб олиш ва ҳужжатлаштиришнинг энг оддий, қулай, мавжуд бўлган усулига айланди ва ҳисобланади ҳам. Рақамли фотоаппаратлар ҳамда сўнгги йилларда мобил телефон камералари ёрдамида суратга олишнинг кенг йўлга қўйинганлигига қарамай, дерматовенерология, косметологияда, айниқса ўқув жараёнида қўлланиладиган юқори сифатли тасвирлар ва фото ҳужжатларнинг етишмаслиги сезилмоқда [1].

Бир қатор муаллифларнинг фикрича, сифатли фото суратларни олиш учун бир қатор шартларга риоя қилиш керак [6, 9]. Биринчидан, стандарт, қулай ҳарорат ва намлик шароитлари мавжуд бўлган махсус жиҳозланган хоналар бўлиши, ҳамда хонада етарли ёруғлик, мос фон, бемор билан камерани орасида етарлича масофа таъминланиши муҳимдир. Иккинчидан, замонавий фото ускуналар, фото камералар, қўшимча сунъий ёруғлик манбалари керак бўлади. Учинчидан, олинган тасвирларни қайта ишлаш ва сақлаш учун бир қатор компьютер дастурларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Тасвирларни юқори сифати биринчи навбатда профессионал ёки ярим профессионал ускуналардан фойдаланиш орқали тасвирланади [8, 10].

Бир қатор муаллифларнинг таъкидлашича, тасвирни экранда кўрсатиш ва нашриёт фаолияти учун 0,4 дан 1,3 Мегапиксел рухсат этилган камералардан фойдаланиш етарлича ҳисоблансада, бу фотосуратларни аниқ максимал равшанлигига эришишга имкон бермайди [3-5]. Кўплаб даволаш муассасаларида 12 мегапикселли рақамли камералардан фойдаланиш, юқорироқ даражада рухсат этилган тасвирни сифатини оширади. Оптик зум аниқ фотосуратларни ҳосил қилишда муҳим рол ўйнайди. Рақамли аппаратлар ва кўплаб мобил камералар рақамли зумга эгадирлар, бу уларни теридаги патологик жараёни адекват фиксация қилиш учун яроқсиз қилади. Дерматологик, венерологик амалиётда рақамли ўчирилганида фақат оптик зумдан фойдаланиш зарур [7].

Ёритишнинг табиати ва фото милтиллашдан фойдаланишни кераклиги, дерматологик фотография соҳасида кенг мунозарага сабаб бўлмоқда. Ушбу параметрлар суратга олиш ўтказиладиган хонага қараб сезиларли даражада фарқ қилади. Барча компакт рақамли камераларда ўрнатилган милтиллолчи чироқлар мавжуд. Афсуски, кўплаб компакт ускуналар милтиллашни интенсивлигини бошқариш учун опциялари йўқ, бу хира, лойқаланган тасвирни олдини олишга имкон бермайди [2].

Теридаги патологик жараённи ҳақиқий манзарасини кўрсатиш учун кўшимча шароитлар талаб этилади: морфологик элементларни барча соялари, ранги билан ишончли тасвирлашга имкон берувчи фон ҳамда фотографик соябонлардан фойдаланган ҳолда сунъий ёритиш. Морфологик элементларни контурларини ва рангини равшанлигини бериш учун диафрагмани хусусиятларини ўзгаришларига эътибор берилади, бу суратга олиш жараёнини назорат қилишга имкон беради.

Фото ҳужжатлаштиришни олиб бориш учун фотосуратга олишни учта стандарт ракурсларда амалга ошириш лозим: 1) беморни тўлиқ вертикал сурати, терининг жароҳат майдонини кўрсатади; 2) ўрта масофадан суратга олиш, тошмаларни жойлашиши ва конфигурациясини фиксация қилишни таъминлайди; 3) батафсилроқ кўриш учун морфологик элементлар яқиндан суратга олинади [1].

Макросуратга олиш ўта муҳим ҳисобланади [3]. Чоп этиш ёки презентация қилишда элементларни яқиндан олиш талаб этилмасда, макросуратга олиш теридаги жароҳатланишни керакли, муҳим бўлақларини кўрсатиши мумкин. Беморнинг ва ҳаттоки боланинг тери тузилмасини, бурмаларни, папулаларни, везикулаларни таркибини (барча бирламчи ва иккиламчи морфологик элементларни), геморрагияларни, ҳосилаларни бўлақчали тузилишини, оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини тасвири каби ва б. майда бўлақчаларни олиш учун макросурат олиш энг яхши усулдир.

Ишнинг яқунловчи этапи бўлиб, маълумотни узатиш ва сафқлаш ҳисобланади. Керакли тасвирларни кўриб чиққач ва унга ишлов берилгач, энг яхши фотосурат танлаб олинади, у JPEG форматидан фойдаланиб сиқишнинг стандартлашган механизми ёрдамида рақамли ва компьютер техникасидан фойдаланган ҳолда архивлаштирилади. JPEG форматининг асосий афзаллиги шундаки, тасвир ўлчамини сезиларли даражада сиқиш мумкин, бу эса уни Интернетда тақдим этишни енгиллаштиради, презентация яратишда ёрдам беради [8].

Маълумот беморларнинг фамилияси ва нозологиясига кўра алифбо бўйича папкаларда сақланади. Фотосуратларни олишни беморни дастлабки келган куни, давони ўртасида ва яқунланганидан кейин амалга ошириш мақсадга мувофиқдир. Бу даволаш давомида теридаги жараённи динамикасини, янги тошмалар пайдо бўлишини, даволаниш фонида аллергия реакциялар ҳосил бўлиши мумкинлигини кузатишга, ўтказилаётган терапияни самарадорлигини ишончли баҳолашга имкон беради [1].

Кўпгина терининг касалликлари сурункали бўлгани учун, беморни қайта шифохонага ётқизиши ҳолатларида, жароҳат майдонидаги ўзгаришларни аниқ кузатиб бориш имконини беради; терини пигментли ҳосилаларини назорат қилишга, элементлар рангини ўзгаришларини, жароҳат ўчоғларида атрофияларнинг пайдо бўлишини, фолликуляр аппаратнинг динамикасини, бўшашган, заифлашган сочларни зонасини ҳолатини ва бошқа ҳолатларни кузатишга имкон беради.

Шундай қилиб, юқори сифатли тасвирни яратиш замонавий дерматовенерологиянинг ажралмас қисмидир. Фотографик ҳужжатлаштиришдан фойдаланиш бир қатор муаммоларни ечишга имкон беради: масалан, талабаларга таълим бериш сифатини оптимизациялаш ва яхшилашда, шифокорни амалий фаолиятида клиникада тўпланган тажрибасини қўллашда муҳимдир, ҳақиқатан ноёб ва қимматлидир. Бу ҳамкасбларининг мураккаб диагностик ҳолатларни таҳлил қилишда иштирок этишида, бир бири билан консультациялар олишга ва бир вақтнинг ўзида керакли амалий маълумотларга эга бўлишга имкон беради. Сифатли фото суратлардан атласлар, китоблар, дарсликлар, монграфиялар, ўқув қўлланмаларни яратишда

фойдаланилса бўлади. Шунингдек, амалий дарслар, маърузаларда презентациялар тайёрлашда сифатли суратлар фойдаланиш, слайдларни янада кўркамлироқ, маълумотларга бой қилиб беради.

Маълумотларни архивлаш теридаги жараёни динамикада баҳолаш учун, ўтказилаётган даволашни самарадорлигини ва терапиянинг бир қанча вақтдан кейинги натижаларини кўрсатишда керакдир [1]. Шунингдек, теридаги меланоцитар ҳосилаларни назорат қилишда, ёмон сифатли ўсмаларни диагностикасида жуда зарур рол ўйнайди. Агар тез, сифатли клиник хужжатлаштириш ва лазерли операциялар ва эстетик дерматологияда хужжатлаштириш тўғрисида гап кетганда, рақамли фотосуратлар зарур тизимли компонент ҳисобланади, хусусан суд-тиббий экспертизада бу муҳимдир [1].

Баъзи бир тадқиқотчиларнинг кўрсатишича, суратларнинг яхши сифатли бўлиши маълум бир ҳолатларда дерматологик кўрув ўрни босиши мумкин деб ҳисоблашади [1-10]. Ушбу баёнот, дерматологик атласларни яратишда, ўқув мақсадларда телевизор экранида, проекторлар ёрдамида презентациялар қилинганида, дерматолог-венерологик касалликни тасвирини тақдим этиш баъзи ҳолатларда тўғрилигини кўрсатади. Бироқ, агар морфологик элементларни пальпация қилиш зарурати пайдо бўлса, албатта, фотосуратлар бемор билан шифокор ўртасида бўладиган алоқани тўлиқ ўрнини эгаллай олмайди. Муҳим жиҳат шундаки, фотосурат профессоинал фотограф томонидан дерматолог, венеролог каби мутахассис назорати остида яратилиши, олиниш керак. Биргаликдаги иш натижасида теридаги патологик жараёни батафсил текшириш ва тўғри диагноз қўйиш учун касалликни тасвирини яратишга имконият пайдо бўлади.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алипов Н.В., Решетникова Е.М., Еремина М.Г., Галкина Е.М., Утц С.Р. Возможности современной фотографии в дерматологической практике // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8, № 2. (Дерматология). - с. 592–595.
2. Andersen P. H. Reactance spectroscopic analysis of selected experimental dermatological models with emphasis on cutaneous vascular reactions // *Skin. Research and Technology* 1997. Vol. 1. P. 35–58.
3. Diagnostic informativeness of compressed digital epiluminescence microscopy images of pigmented skin lesions in comparison to photographs / H. Kittler, M. Seltenheim, H. Pehamberger [et al.] // *Skin. Res. Technol.* 1997. Vol. 3. P. 198.
4. Kaliyadan F., Manoj J., Venkitakrishnan S., Dharmaratnam A.D. Basic digital photography in dermatology [PUBMED] // *Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol.* 2008. Vol. 74 (5). P. 532–538. URL: <http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term> (data obraweniya: 19.05.2012)
5. Papier A., Peres M. K., Bobrow M., Bhatia A. The digital imaging system and dermatology [PUBMED] // *Int. J. Dermatol.* 2000. Vol. 39(8). P. 561–75. URL: <http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term> (data obraweniya: 19.05.2012)
6. Perednia D.A. Fear, loathing, dermatology and telemedicine // *Arch. Dermatol.* 1997. Vol. 133. P. 151–155.
7. Taneja A. Enchanting digital images unsharp-mask [PUBMED] // *Indian. J. Dermatol. Venereol. Leprol.* 2009. Vol. 75 (2). P. 191–194. URL: <http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term> (data obraweniya: 19.05.2012)
8. Teledermatology and underdeserved populations / S. A. Norton, A. E. Burdick [et al] // *Arch. Dermatol.* 1997. Vol. 133. R. 197–200.